

DE AANPASSING VAN PENSIOENREGELINGEN AAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

Door *W. H. Bertelsmann*

Zonder ons te verdiepen in de strijd, welke in de Kamer en in de pers met betrekking tot de aanpassing is gevoerd, zal in het hierna volgende worden nagegaan wat in de artikelen 60 tot en met 62 ¹⁾ van de Algemene Ouderdomswet met betrekking tot de aanpassing van pensioenregelingen aan de uitkeringen uit hoofde van genoemde wet (hierna te noemen „bodempensioen”), is bepaald.

Artikel 60

Dit artikel geeft dwingende voorschriften voor *alle* bestaande of in de toekomst te treffen pensioenregelingen, waarbij het bodempensioen geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op het ondernemingspensioen, ongeacht de pensioentoezeggingen door middel van een pensioenfonds of door het rechtstreeks sluiten van verzekeringsovereenkomsten ten uitvoer worden gebracht.

Deze voorschriften zijn:

1. Een verhoging van het bodempensioen, als gevolg van een stijging van de indexcijfers van de regelingslonen — indien deze verhoging plaatsvindt na pensionering of na tussentijds vertrek van de deelnemer — mag niet worden gekort.

2. 20 % van het bodempensioen mag niet op een pensioen worden gekort.

3. Is het ondernemingspensioen niet volledig, omdat het voor een volledig ondernemingspensioen benodigde aantal dienst- of deelnemersjaren niet volledig is, dan mag men slechts een deel van het voor vermindering in aanmerking komende gedeelte van het bodempensioen korten.

Het betreffende deel wordt bepaald door de verhouding tussen het uit te keren, niet volledige ondernemingspensioen en het volledige ondernemingspensioen.

4. Voor zover ondernemingspensioenen worden genoten uit twee of meer dienstverbanden, mag de korting voor ieder vóór 1 januari 1957 verstreken dienst- of deelnemersjaar ten hoogste 1 % van het bodempensioen belopen.

Deze bepaling heeft niet alleen betrekking op ingegane pensioenen, doch ook op niet ingegane pensioenen voor zover deze zijn opgebouwd vóór 1 januari 1957.

5. Indien een weduwe, die ouderdomspensioen geniet uit haar eigen dienstbetrekking, bovendien weduwepensioen geniet uit de dienstbetrekking van haar overleden echtgenoot, dan wordt de aftrek van het bodempensioen op haar vóór 1 januari 1957 opgebouwd ouderdomspensioen ten hoogste beperkt tot een bepaald gedeelte van het verschil tussen het totale bodempensioen en het bodempensioen, dat in mindering wordt gebracht van haar weduwepensioen. Genoemd gedeelte wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal dienst- of deelnemersjaren, waarin haar ouderdomspensioen is opgebouwd voorzover deze vóór 1 januari 1957 liggen en het aantal dienst- of deelnemersjaren, dat nodig zou zijn voor het bereiken van een volledig ouderdomspensioen.

¹⁾ Ten gerieve van de lezer is de wettekst aan het einde van dit artikel weergegeven.

Met betrekking tot voorgaande bepalingen zij nog opgemerkt, dat de aanhef van artikel 60 uitsluitend spreekt van het *in mindering brengen* van het bodempensioen op het ouderdomspensioen. Zijn op pensioenregelingen waarbij bijvoorbeeld over een met bodempensioen corresponderend gedeelte van het salaris geen ondernemingspensioen wordt toegezegd, of regelingen, waarbij het bodempensioen tot een bepaald bedrag wordt aangevuld, de beperkende bepalingen van artikel 60 van toepassing? Het commentaar, dat door het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond op de Algemene Ouderdomswet wordt gegeven, vermeldt dienaangaande op blz. 106 en 107: „Het lijkt ons, dat dit wel de bedoeling van de wetgever is geweest, al is er nauwelijks over gesproken”.

En even verder: „Wij menen echter, dat indien een rechter geroepen zou worden terzake uitspraak te doen, gelet op de geschiedenis van dit artikel, een andere interpretatie weinig waarschijnlijk is”.

Indien bij het doen van de pensioentoezegging alleen is rekening gehouden met het bestaan van het bodempensioen, doch in de tekst van de pensioenregeling vindt men er geen woord over, dan wil het C.S.W.V. voorkomen, dat artikel 60 niet van toepassing is.

Artikel 61

Dit artikel is alleen van toepassing op *pensioenfondsen* en wel fondsen op wier statuten en reglementen de in artikel 4 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet is geweigerd. Het zijn dus pensioenfondsen, waarvan het bestuur tenminste paritair is samengesteld, d.w.z. de vertegenwoordigers van de deelnemers bezetten in het bestuur tenminste evenveel zetels als die van de werkgevers.

Voorts is dit artikel alleen van toepassing indien de statuten of reglementen van vorenvermelde pensioenfondsen geen of ontoereikende bepalingen bevatten met betrekking tot het *in mindering brengen* van het bodempensioen op het ondernemingspensioen. Voor deze fondsen opent artikel 61 lid 1 de mogelijkheid aftrekbevestigingen op te nemen, zelfs indien de statuten of reglementen het tegendeel inhouden.

Artikel 61 lid 2 bepaalt, dat indien de aftrekbevestiging in statuten of reglement van een pensioenfonds wordt opgenomen in de periode 8 juni 1956—31 december 1958, de aftrek van het bodempensioen voor elk dienst- of deelnemersjaar vóór 1 januari 1957 moet worden beperkt tot $1\frac{1}{2}\%$ van het bodempensioen.

Ingevolge artikel 61, lid 3, is de Minister van Sociale Zaken bevoegd om voor pensioenvoorzieningen, welke gelijkwaardig zijn aan die van de Pensioenwet 1922, ontheffing te verlenen van de in lid 2 van dit artikel vermelde beperkingsregeling.

Door in het derde lid het woord *gelijkwaardig* te gebruiken, is de mogelijkheid tot ontheffing niet beperkt tot fondsen waarvan de statuten of reglementen uitdrukkelijk voorschrijven, dat de pensioenregeling voor het Rijksoverheidspersoneel moet worden gevolgd (d.w.z. tot dezelfde structuur verplicht) doch omvat voorts die fondsen, die hun deelnemers materieel hetzelfde bieden.

Artikel 62

In het eerste lid van dit artikel wordt de rechtskracht geregeld van een door een pensioenfonds op wettige wijze tot stand gekomen aanpassingsregeling. Deze aanpassingsregeling is bindend voor degenen, die op de door het fonds in uitzicht gestelde of reeds toegekende pensioenen recht hebben.

Op gelijke wijze als het pensioenfonds wordt door het tweede lid van dit artikel de werkgever beschermd, die de pensioentoezeggingen door bemiddeling van het pensioenfonds ten uitvoer brengt.

Om van bovenvermelde rechtsbescherming te kunnen genieten, dienen de aanpassingsbepalingen vóór 1 januari 1959 in de statuten of reglementen van het pensioenfonds te staan.

Samenvatting van de artikelen 60, 61 en 62

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de dwingende voorschriften van artikel 60 van toepassing al *alle bestaande of in de toekomst te treffen pensioenregelingen*, waarbij het bodempensioen geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op het ondernemingspensioen, ongeacht de pensioentoezeggingen door middel van een pensioenfonds of door het rechtstreeks sluiten van verzekeringsovereenkomsten ten uitvoer worden gebracht.

Artikel 61 lid 1 is alleen van belang voor *pensioenfondsen*, indien de statuten of reglementen van deze fondsen geen of ontoereikende bepalingen bevatten met betrekking tot het in mindering brengen van het bodempensioen op het ondernemingspensioen. Zelfs indien statuten of reglementen het tegendeel inhouden, kunnen daarin in de periode 1 januari 1957—31 december 1958 alsnog aftrekbeperkingen worden opgenomen, indien op de statuten en reglementen van het fonds de in artikel 4 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet is geweigerd. De op te nemen aftrekbeperkingen moeten voldoen aan de in artikel 60 gegeven voorschriften.

Indien de aftrekbeperkingen in de statuten of reglementen van een pensioenfonds worden opgenomen in de periode 8 juni 1956—31 december 1958 — onafhankelijk van de omstandigheid of hiervoor artikel 61 lid 1 wordt gehanteerd — geldt bovendien de extra beperkende bepaling van artikel 61 lid 2, voorzover hierin pensioenen worden betrokken, welke zijn opgebouwd uit dienst- of deelnemersjaren vóór 1 januari 1957.

Indien pensioentoezeggingen zijn gedekt door verzekeringsovereenkomsten, welke gesloten zijn buiten de bemiddeling van een pensioenfonds om, kan voor de aanpassing artikel 61 niet worden gehanteerd.

Is de begunstiging van de polis ten name van de werknemer gesteld onder de voorwaarde, dat het bodempensioen in mindering zal worden gebracht, dan kan worden aangepast, doch de aftrek dient uiteraard te voldoen aan de algemene voorschriften van artikel 60.

Indien de begunstiging van de werknemer onvoorwaardelijk te zijnen name is gesteld, is de aanpassing voor zover het reeds gedane stortingen betreft alleen mogelijk met toestemming van de werknemer. Met betrekking tot de aanpassing van de pensioenen, voor zover deze zullen worden opgebouwd in toekomstige dienstjaren zij vermeld, dat iedere werkgever vrij is met zijn werknemers hierover in onderhandeling te treden.

Assurantie technische problemen bij de aanpassing

De assurantie technische problemen bij de aanpassing van bestaande pensioenregelingen zijn vele. Gezien de grote verscheidenheid van pensioenregelingen en de omstandigheid, dat de grootte van het ondernemingspensioen in het algemeen niet afhankelijk is van de burgerlijke staat van de werknemer — zulks in tegenstelling tot het bodempensioen — is het niet mogelijk een algemene oplossing voor de aanpassing te geven.

De oplossing wordt nog moeilijker, indien als uitgangspunt wordt genomen, dat het totale pensioeninkomen (ondernemingspensioen, uitkering krachtens de Ouderdoms- en Invaliditeitswet en bodempensioen) bijvoorbeeld niet meer dan 70% van het eindloon mag belopen, want het eindloon en de grootte van het bodempensioen is in het algemeen niet eerder bekend dan bij pensionering. Indien de werkgever bij het afstemmen van de pensioenregeling op het bodempensioen bovenvermelde norm stelt en zich voorts uit veiligheidsoverwegingen baseert op het laagste bodempensioen, nl. dat van een ongehuwde werknemer, kan voor een gehuwde gepensioneerde blijken, dat de totale pensioenuitkering als gevolg van het gehuwd zijn van de werknemer, de gestelde norm overschrijdt; de betreffende werknemer blijkt derhalve te hoog verzekerd te zijn. Aan de verwezenlijking van pensioenregelingen via pensioenfondsen is het voordeel verbonden, dat de uitkeringen uit hoofde van oververzekering ten gunste van het fonds kunnen komen.

Indien men bij de aanpassing uitgaat van het in mindering brengen van het bodempensioen voor gehuwden en de gepensioneerde ontvangt het bodempensioen voor een ongehuwde, dan kan dit verschil, voor zover het voortvloeit uit het overlijden van de echtgenote, worden opgevangen door het sluiten van een z.g. weduwnaarsverzekering.

Voor een tweetal veel voorkomende typen van pensioenregelingen nl. voor het money purchase systeem en het salaris dienstjaren stelsel zij in het hierna volgende enige aanpassingsaspecten aangegeven.

Bij het *money purchase systeem* is de premie een vast bedrag of een vast percentage van het loon. Het pensioen daarentegen is variabel, omdat het pensioen afhankelijk is van de beschikbaar komende premie en de leeftijd van de werknemer. Bij een onvolledig aantal dienst- of deelnemersjaren belooft de aftrek uit hoofde van het bodempensioen ingevolge artikel 60, 3e:

$$\frac{\text{Niet volledig ondernemingspensioen}}{\text{volledig ondernemingspensioen}} \times \text{aanpasbaar bodempensioen}$$

Als 80% van het bodempensioen van f 1.404,— voor gehuwden op de ondernemingspensioen in mindering wordt gebracht, wordt de premie uiteraard lager. Indien de oorspronkelijke premiebijdrage een bepaald percentage van het loon beliep, wordt door de aanpassing dit vaste verband verbroken, omdat de premie-aftrek uit hoofde van het bodempensioen niet een vast percentage van het loon bedraagt. Zoals de heer W. F. Lieuwen in de Naamloze Vennootschap van september 1955 op blz. 84 berekent, heeft de premie-aftrek uit hoofde van het bodempensioen toch een vast karakter, weliswaar niet een bepaald percentage van het loon, doch een vast bedrag per periode. In genoemd artikel, waarin het oorspronkelijke wetsontwerp wordt besproken, wordt voor een bepaald geval de premie-aftrek uit hoofde van het bodempensioen berekend op f 2.50 per week. De heer W. F. Lieuwen kon toen niet weten, dat bij de behandeling in de Tweede Kamer in dit ontwerp de beperking zou worden opgenomen, dat 20% van het bodempensioen niet op een pensioen in mindering mag worden gebracht en dat het bodempensioen zou worden verhoogd. In verband met voorgaande moet in het onderhavige voorbeeld bij een bodempensioen van f 1.404,— per jaar de premieaftrek f 2,10 per week belopen. Als de heer W. F. Lieuwen de oorspronkelijke regeling baseert op een pensioen verkregen uit een premiebijdrage van 7% van het loon,

wordt na de aanpassing de premiebijdrage 7% van het loon verminderd met een vast bedrag van f 2,10 per week. Na aanpassing van het money purchase stelsel behoeft dus niet te worden gewerkt met premiepercentages, welke variëren met het loon.

Bij het *salaris dienstjaren stelsel* is het pensioen een vast bedrag of een bepaald percentage van het eindloon resp. van het gemiddeld loon. De premie daarentegen is variabel nl. afhankelijk van het te verzekeren pensioen en de leeftijd van de werknemer. Veel voorkomend is het stelsel, waarbij het pensioen wordt berekend op basis van $1\frac{1}{2}\%$ van het salaris per dienst- of deelnemersjaar, met een maximum van 40 dienst- of deelnemersjaren. Bij een onvolledig aantal dienstjaren belooft de aftrek uit hoofde van het bodempensioen ingevolge artikel 60, 3e eveneens

$\frac{\text{niet volledig ondernemingspensioen}}{\text{volledig ondernemingspensioen}} \times \text{aanpasbaar bodempensioen}$

Doch aangezien bij het salaris dienstjaren stelsel het ondernemingspensioen evenredig is aan het aantal dienst- of deelnemersjaren kan de genoemde formule worden vereenvoudigd tot:

$\frac{\text{aantal dienst- of deelnemersjaren}}{\text{max. aantal dienst- of deelnemersjaren}} \times \text{aanpasbaar bodempensioen}$

Indien wij uitgaan van een pensioenregeling, waarin het ouderdomspensioen wordt opgebouwd door $1\frac{1}{2}\%$ van het loon per dienstjaar te nemen, dan dient de aftrek voor gehuwden uit hoofde van het bodempensioen bij volledige diensttijd van bijv. 40 jaar te worden gesteld op 80% van f 1.404,— is f 1.123,20 of f 28,08 per dienstjaar.

De aanpassing kan in dit geval ook geschieden door bij de berekening van het ondernemingspensioen een bepaald bedrag van het loon, corresponderende met het bodempensioen, buiten beschouwing te laten. (franchise stelsel). Bij het vorenvermeld voorbeeld belooft de verlaging van

$\frac{10}{6}$ de pensioengrondslag $\times f 1123,20 = f 1872,—$.

Tenslotte willen wij nog wijzen op een belangrijk element, dat bij de aanpassing van pensioenregelingen aan de Algemene Ouderdomswet op de voorgrond moet staan. De besproken wettelijke bepalingen openen slechts de *mogelijkheid* tot aanpassen. De betrokkenen zijn derhalve vrij van de geboden gelegenheid al dan niet gebruik te maken. Aangezien aan het in het leven roepen van pensioenregelingen in belangrijke mate sociale motieven ten grondslag hebben gelegen, dient ook het aanpassingsvraagstuk van de sociale gezichtshoek uit, te worden benaderd. Er moet naar onze mening naar worden gestreefd, dat de werknemer door de uitkering van het ouderdomspensioen en de wettelijke uitkeringen — waaronder het bodempensioen — tezamen een redelijk pensioeninkomen verkrijgt. Aan dit streven kan gevolg worden gegeven door de aanpassing achterwege te laten voor zover het redelijk pensioeninkomen niet wordt bereikt. In dit verband zij vermeld, dat bij de behandeling van het wetsontwerp van de Algemene Ouderdomsverzekering in de Tweede Kamer als redelijke verhouding tussen pensioeninkomen en arbeidsinkomen in Nederland in het algemeen de verhouding 70 tot 100 is genoemd.

Artikel 60. Indien in een pensioentoezegging van een pensioenfonds of van een werkgever bepalingen zijn of worden opgenomen, krachtens welke op het uit te keren pensioen het ouderdomspensioen ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht, dient bij de toepassing van deze bepalingen in acht te worden genomen:

1. dat een verhoging van het ouderdomspensioen ingevolge artikel 9, welke plaatsvindt na de datum van beëindiging van de actieve deelneming aan de pensioenregeling, niet op het pensioen in mindering wordt gebracht;

2. dat een vijfde gedeelte van het ouderdomspensioen ingevolge deze wet niet op een pensioen in mindering wordt gebracht;

3. dat het uit te keren pensioen, indien dat wegens het niet bereiken van het voor een volledig pensioen benodigde aantal dienst- of deelnemersjaren niet volledig is, met niet meer wordt verminderd dan met het deel van het voor vermindering in aanmerking komende gedeelte van het ouderdomspensioen ingevolge deze wet, dat evenredig is aan het deel, dat het uit te keren pensioen uitmaakt van het volledige pensioen;

4. dat niet meer dan 1% van het ouderdomspensioen ingevolge deze wet op een ouderdomspensioen in mindering zal worden gebracht voor ieder vóór de datum van inwerkingtreding van artikel 7 van deze wet verstreken dienst- of deelnemersjaar, waarover de pensioengerechtigde tevens een ander ouderdomspensioen op grond van een andere dienstbetrekking heeft verworven;

5. dat, indien de weduwe, die ouderdomspensioen geniet uit haar eigen dienstbetrekking, bovendien een weduwenpensioen geniet uit de dienstbetrekking van haar overleden echtgenoot, over de vóór de datum van inwerkingtreding van artikel 7 van deze wet verstreken dienst- of deelnemersjaren op het ouderdomspensioen niet mèer in mindering mag worden gebracht dan een zodanig gedeelte van het verschil tussen het ouderdomspensioen ingevolge deze wet en het bedrag van het ouderdomspensioen ingevolge deze wet, dat in mindering wordt gebracht op haar weduwenpensioen, als het aantal dienst- of deelnemersjaren, verstreken vóór de datum, waarop artikel 7 van deze wet in werking treedt, staat tot het voor een volledig pensioen benodigde aantal dienst- of deelnemersjaren.

Artikel 61. 1. Binnen twee jaren na de inwerkingtreding van artikel 7 kunnen in de statuten of reglementen van een pensioenfonds, waarop de in artikel 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet is geweigerd, ook wanneer deze het tegendeel inhouden, bepalingen worden opgenomen, krachtens welke het ouderdomspensioen ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op het door het fonds in uitzicht gestelde of reeds toegekende pensioen.

2. Indien in de statuten of reglementen van een pensioenfonds op de dag van de afkondiging van deze wet geen bepalingen voorkomen, krachtens welke het ouderdomspensioen ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op het pensioen, dient bij het opnemen van zodanige bepalingen in acht te worden genomen, dat de vermindering niet meer bedraagt dan 1½% van het ouderdomspensioen ingevolge deze wet voor ieder voor pensioen meetellend dienst- of deelnemersjaar, dat vóór de inwerkingtreding van artikel 7 is verstreken.

3. Onze Minister is bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het vorige lid ten aanzien van pensioenvoorzieningen, die op gelijkwaardige wijze zijn geregeld als de pensioenvoorziening ingevolge de Pensioenwet 1922 (Stb. 240).

Artikel 62. 1. Indien vóór het tijdstip, gelegen twee jaren na de inwerkingtreding van artikel 7, in de statuten of reglementen van een pensioenfonds, waarop de in artikel 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet is geweigerd, bepalingen zijn of worden opgenomen, krachtens welke het ouderdomspensioen ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op de door het fonds in uitzicht gestelde of reeds toegekende pensioenen, zijn deze bepalingen bindend voor degenen, die op zodanige pensioenen recht hebben.

2. Indien vóór het tijdstip, gelegen twee jaren na de inwerkingtreding van artikel 7, in de statuten of reglementen van een pensioenfonds, waarop de in artikel 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bedoelde goedkeuring is aangevraagd en niet is geweigerd, bepalingen zijn of worden opgenomen, krachtens welke het ouderdomspensioen ingevolge deze wet geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op de door het fonds in uitzicht gestelde of reeds toegekende pensioenen, geldt een gelijke aanpassingsregeling als die, welke door het fonds wordt toegepast, voor de pensioenen, welke zijn toegezegd door de werkgever, die deze toezeggingen door bemiddeling van het fonds ten uitvoer brengt.